

O cooperativismo em tempos de crise: O exemplo da Adega Cooperativa de Favaios

João Manuel Morais Lima¹

*Vinde à terra do vinho, deuses novos!
Vinde, porque é de mosto
O sorriso dos deuses e dos povos
Quando a verdade lhes deslumbra o rosto.*

Miguel Torga (1907 – 1995)

Resumo: A cultura da vinha em Portugal remonta ao período romano, integrando uma tradição milenar que moldou profundamente a paisagem e a economia das regiões vinícolas do país. O presente artigo analisa a evolução do cooperativismo vinícola português, com especial destaque para a Adega Cooperativa de Favaios, considerada um exemplo de sucesso. Exploram-se a génese do movimento cooperativo, as motivações que conduziram à criação da cooperativa de Favaios em 1952 e o papel determinante do Moscatel Galego Branco na afirmação económica e identitária da região. Por fim, discutem-se os desafios contemporâneos do setor e a proposta de criação da sub-região de Favaios, como forma de reconhecimento da sua singularidade e relevância no contexto duriense.

1. Introdução

A vinha possui uma presença milenar em Portugal, tendo sido introduzida e difundida durante o Império Romano, período em que o vinho se consolidou como produto cultural e económico de grande importância nas margens do Mediterrâneo (Sousa, 2017). Influenciados pela tradição grega, os romanos disseminaram o cultivo da videira, reservando o vinho às elites, enquanto as classes populares consumiam, sobretudo, cerveja à base de cevada. Entre as castas mais antigas destaca-se a Moscatel, de provável origem na bacia oriental do Mediterrâneo, em regiões como a Grécia e o sul de Itália. O Moscatel Galego Branco adaptou-se de forma notável ao *terroir* do Douro, sendo hoje considerado uma das variedades mais antigas do mundo (Carvalho, 2019).

¹ Natural de Favaios, Alijó, é consultor em Ambiente, Segurança do Trabalho e TIC. Técnico Superior de HST nível VI. Possui Mestrado em Higiene e Segurança do Trabalho, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). É licenciado em Engenharia Ambiental dos Recursos Naturais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e-mail: moraislima@sapo.pt.

Fig. 1 Uma vinha da casta moscatel em Favaios. Foto: Junta de Freguesia de Favaios

2. O Cooperativismo Vinícola em Portugal

O cooperativismo moderno surgiu em 1844, em Rochdale, Inglaterra, quando 28 trabalhadores se associaram para adquirir alimentos em conjunto e a preços justos (Birchall, 2011). Essa experiência deu origem ao modelo cooperativo contemporâneo, fundado em sete princípios universais: adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação económica dos membros, autonomia e independência, educação, intercooperação e interesse pela comunidade (International Cooperative Alliance [ICA], 2020).

Em Portugal, a primeira tentativa de organização cooperativa do setor vinícola ocorreu em 1889, com a fundação da Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal, sediada em Vila Nova de Gaia (Mendes, 2008).

A partir de 1932, com a ascensão de António de Oliveira Salazar e a instauração do Estado Novo, o regime promoveu uma política de ruralismo e corporativismo económico (Rosas, 2012). A criação da

Junta Nacional do Vinho (JNV), em 1937, e o fortalecimento da Casa do Douro (1932) marcaram uma nova fase de organização e controlo estatal da produção vitivinícola (Pereira, 2015).

O objetivo da fundação das Adegas Cooperativas era promover a associação dos pequenos viticultores que não produzissem mais de 10 pipas, a fim de: diminuir os custos de vinificação, salvaguardar a qualidade do fabrico, resolver os problemas de armazenamento, aproveitar os subprodutos, combater a miséria dos proprietários vinícolas.

As cooperativas distinguem-se das sociedades anónimas essencialmente pela natureza da relação entre os associados e o capital social. Nas cooperativas, o capital assume uma função meramente instrumental, servindo para viabilizar o acesso dos cooperadores aos bens e serviços disponibilizados pela organização, e não como um meio de especulação ou acumulação de riqueza. (Figura 2).

O capital social das cooperativas é, em geral, entendido como uma antecipação destinada ao uso futuro

Fig. 2 Uma acção de meu pai, Adelino Morais Lima, associado n.º 222, de 1965, ano do meu nascimento

dos serviços, sem qualquer expectativa de valorização patrimonial. O reembolso deste capital ocorre pelo valor nominal, podendo sofrer ajustamentos decorrentes de excedentes ou prejuízos verificados durante o exercício.

Ainda que alguns estatutos cooperativos prevejam a possibilidade de atribuição de juros limitados sobre o capital, esta prática não altera o carácter distintivo das cooperativas, cujo propósito fundamental reside na satisfação das necessidades económicas, sociais e culturais dos seus membros.

3. O Caso de Favaios: Contexto e Fundação

A criação da Adega Cooperativa de Favaios, em 1952, destacou-se das restantes experiências cooperativas por resultar de uma iniciativa espontânea dos produtores locais, motivados por necessidades

Fig. 3 Adega de Favaios. Foto: Arquivo Adega de Favaios

Fig. 4 Adega de Favaios. Foto: Arquivo Adega de Favaios

concretas e urgentes (Andrade, 2018). Dois fatores foram determinantes para este movimento.

3.1. O impacto da Grande Depressão de 1929

Durante a Primeira República (1910-1926), a economia portuguesa debilita-se profundamente, refletindo-se no negócio dos vinhos (Mateus, 2013).

O “Crash” de 1929 e a Grande Depressão que lhe seguiu originou a contração dos mercados internacionais fragilizando ainda mais o nosso principal produto de exportação.

A crise económica mundial afetou fortemente o Douro, levando à redução drástica do benefício - a quantidade máxima de mosto que podia ser transformada em vinho do Porto. Como Favaios se situava acima dos 500 metros de altitude, perdeu o

Fig. 5 Vista de Favaios e seu entorno planáltico com vinhas da casta moscatel. Foto: Junta de Freguesia de Favaios

direito de produzir este vinho, o que causou sérios prejuízos económicos e sociais. Esta restrição seria levantada apenas nos anos 1950.

A crise levou à queda dos preços agrícolas, à redução das exportações (menos 34% na década de 1930) e a um aumento da emigração, agravando o declínio económico da região.

3.2. A proibição de produção de Moscatel em zonas altas

A legislação que impedia a produção de Moscatel em altitudes superiores a 550 metros teve impacto direto sobre Favaios, onde esta casta era essencial para a subsistência dos viticultores. A fundação da Adega Cooperativa representou uma reação coletiva de resistência e uma forma de defesa da identidade agrícola local.

A ação dos viticultores foi determinante para que a proibição fosse revogada, permitindo o renascimento da produção de Moscatel. Este facto impulsionou não só a economia local, mas também a

consolidação da marca Favaios, hoje reconhecida nacional e internacionalmente.

4. A Força do Cooperativismo e os Desafios Atuais

A Adega Cooperativa de Favaios manteve-se firme ao longo das décadas, resistindo ao declínio que afetou outras adegas cooperativas do concelho. A qualidade consistente do Moscatel de Favaios e a projeção da marca foram determinantes para a sua sustentabilidade (Silva, 2021).

Contudo, o Douro enfrenta atualmente uma nova crise. Apesar do avanço tecnológico e da globalização, o preço das uvas permanece estagnado há mais de duas décadas, enquanto os custos de produção aumentam significativamente. A redução do benefício agrava ainda mais a situação, colocando em risco a sobrevivência dos pequenos e médios viticultores.

Neste contexto, o cooperativismo volta a revelar-se um instrumento essencial de proteção social e económica, permitindo aos viticultores manterem-se ativos e garantir o escoamento da produção.

Fig. 6 Garrafa da colheita de 1964. Foto: Garrafeira Nacional

Atualmente, a procura por associação à Adega de Favaios é elevada. Muitos viticultores procuram refúgio na cooperativa, já que as grandes Casas Exportadoras, agora autossuficientes em uvas, têm recusado novas compras. No entanto, a adega opera próxima da sua capacidade máxima e terá de adotar uma política prudente de expansão para evitar excedentes.

5. Perspetivas Futuras: A Criação da Sub-Região de Favaios

A relevância da Adega de Favaios e o sucesso do seu Moscatel justificam uma reflexão sobre a identidade territorial do produto. A designação genérica “Moscatel do Douro” revela-se insuficiente, uma vez que qualquer zona da região pode utilizá-la. Defende-se, assim, a criação da sub-região de Favaios, que reconheça oficialmente as especificidades únicas do seu solo, clima e tradição. Este passo seria fundamental para reforçar o posicionamento da marca

Favaios, proteger os produtores locais e valorizar o património vitivinícola duriense.

6. Conclusão

A história da Adega Cooperativa de Favaios constitui um exemplo paradigmático da força do cooperativismo e da resiliência das comunidades rurais portuguesas. Fundada num contexto de adversidade, soube transformar a necessidade em oportunidade, afirmando-se como símbolo de união, qualidade e identidade regional.

Hoje, perante os desafios económicos e estruturais que o Douro enfrenta, a experiência de Favaios mostra que o modelo cooperativo continua a ser uma solução viável e sustentável, capaz de equilibrar tradição e inovação. O reconhecimento institucional da sub-região de Favaios representaria não apenas uma conquista simbólica, mas também um passo estratégico para o futuro do vinho português.

Referências bibliográficas

- Andrade, P. (2018). *O cooperativismo agrícola no Douro: História e perspetivas futuras*. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
- Birchall, J. (2011). *People-centred businesses: Co-operatives, mutuals and the idea of membership*. Palgrave Macmillan.
- Carvalho, L. (2019). *Castas e vinhos de Portugal: História e diversidade*. Almedina.
- International Cooperative Alliance. (2020). *Cooperative identity, values & principles*. <https://www.ica.coop>.
- Mateus, J. (2013). *Economia portuguesa no século XX: Crises e reestruturações*. Edições Afrontamento.
- Mendes, A. (2008). *História do vinho português*. Editorial Presença.
- Pereira, F. (2015). *A Junta Nacional do Vinho e o cooperativismo agrícola do Estado Novo*. Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.
- Rosas, F. (2012). *Salazar e o poder: A arte de saber durar*. Tinta-da-China.
- Silva, M. (2021). *Favaios: Tradição, cooperativismo e o Moscatel do Douro*. Associação Portuguesa de Enologia.